

POLITICAL SCIENCES

MINE TERROR AS A FORM OF WARS AGAINST CIVILIANS

Movsumova L.

*doctor of philosophical science,
Institute of Philosophy and sociology
National Academy of Sciences of Azerbaijan*

МИННЫЙ ТЕРРОР КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ВОЙНЫ ПРОТИВ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ

Мовсумова Л.Дж.

*доктор философских наук, Институт философии и социологии
Национальной академии наук Азербайджана
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15317894>*

Abstract

Azerbaijan is one of the countries that is among the most mine-polluted states in the world. The main problems that Azerbaijan now faces in the post-war period are demining the liberated territories and restoring the destroyed infrastructure, buildings, houses, historical monuments of the Azerbaijani people. Mass mining is today the biggest obstacle that the country faces in the process of restoring life in the fertile lands of Karabakh liberated from the occupiers. Armed forces that are unable to confront the enemy in open combat always turn to hidden terror from impotence. Within Azerbaijan, as you can see, this takes the form of mine terror.

Аннотация

Азербайджан одна из стран, которая входит в число наиболее загрязненных минами государств в мире. Основными проблемами, которые сейчас в послевоенный период стоят перед Азербайджаном, являются разминирование освобожденных территорий и восстановление разрушенной инфраструктуры, зданий, домов, исторических памятников азербайджанского народа. Массовое минирование сегодня самое большое препятствие, которое стоит перед страной в процессе восстановления жизни на освобожденных от оккупантов благодатных земель Карабаха. Вооруженные формирования, которые не способны противостоять противнику в открытом бою, от бессилия всегда переходят к скрытому террору. В пределах Азербайджана, как видно, это приобретает вид минного террора.

Keywords: mine terror, booby traps, demining, "hidden death", humanitarian catastrophe

Ключевые слова: минный террор, мины-ловушки, разминирование, «скрытая смерть», гуманитарная катастрофа

Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, выполнил резолюции Совета Безопасности ООН, требовавшие незамедлительного, безоговорочного и полного вывода армянских оккупационных сил с территории суверенного Азербайджана. Конфликт с Арменией Азербайджан победоносно решил военно-политическим путем.

В ночь с 9 на 10 ноября 2020 года было подписано трехстороннее Заявление президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении, положившее конец армяно-азербайджанскому конфликту. В соответствии с трехсторонним Заявлением, Армения вывела свои оккупационные силы из Агдамского, Лачинского и Кяльбаджарского районов Азербайджана. До этого вооруженные силы Азербайджана освободили более 300 городов и сел на поле боя, используя для восстановления исторической справедливости «железный кулак».

Основными проблемами, которые сейчас в послевоенный период стоят перед Азербайджаном, являются разминирование освобожденных территорий и восстановление разрушенной инфраструктуры, зданий, домов, исторических памятников азербайджанского народа.

Правительство Азербайджана сразу же развернуло масштабную кампанию по восстановлению освобожденных земель, получившую название «Великое возвращение».

Однако препятствием грандиозному мирному и долгожданному процессу восстановления родных земель стало повсеместное минирование абсолютно всего. На протяжении 30 лет армянские оккупанты заложили многочисленные мины не только на полях и линиях соприкосновения, но и на дорогах, тропах, перевалах, рядом с историческими памятниками на захоронениях на кладбищах [1]. Им было не достаточно разграбления недр и природных ресурсов древнего Карабаха, они жаждали крови и смерти мирного населения, жившего и творившего на этой земле веками.

Отступая и потом, под прикрытием своих тогдашних покровителей, армяне заложили на благодатных землях Карабаха сотни тысяч мин. Показательно, что армяне минировали азербайджанские земли не только в период оккупации, выстраивая так называемую «линию обороны». Они спешно за-

капывали мины уже после войны, воспользовавшись временем, предоставленным им Азербайджаном.

Так, в августе-ноябре 2023г. почти 3000 мин было обнаружено в Лачынском, Кельбаджарском и Шушинском районах Азербайджана. Большинство имело маркировку 2021 г. производства Армении. Армянские сепаратистские формирования перед отступлением во многих местах устанавливали мины-ловушки и самодельные взрывные устройства. Оккупанты оставляли противопехотные мины, в том числе мины-ловушки, приводимые в действие самой жертвой. Мины-ловушки были заложены под полами подъездов, за дверьми и во дворах жилых домов, которые и сегодня, несмотря на масштабную работу саперов по разминированию территорий продолжают взрываться, калеча и унося жизни мирного населения.

Зафиксированы факты закладки армянскими вооруженными силами в период оккупации на азербайджанских землях 1,5 миллиона мин, загрязнение 147 988 гектаров территории на высоком уровне и 675 570 гектаров – на среднем и низком уровнях. В результате минного террора, совершенного Арменией против Азербайджана, с 1991 года по настоящее время жертвами мин стали 3393 человека, включая женщин и детей, приведены такие хештеги, как #stoparmeniancrimes, #MapsForKarabakhSafety, #KarabakhSafety [2].

В результате работ по разминированию, проведенных на освобожденных территориях, обнаружено и обезврежено около 95 тысяч мин и других взрывных устройств: «Это означает, что более 100 000 человек были спасены от смерти. Азербайджанское государство день и ночь обезвреживает установленные Арменией мины. Азербайджан входит в список стран мира, наиболее загрязненных минами и наиболее пострадавших от мин. В результате минной войны Армении против азербайджанского народа на сегодняшний день жертвами мин стали более 3 400 азербайджанца, в том числе 358 детей и 38 женщин» [3] АПА. Эти данные отражены в информации об инцидентах с минами, представленной на мероприятии "Азербайджанская кампании против мин" и региональная кампания "Южный Кавказ, свободный от мин". Уполномоченный по правам человека (обмбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева также в своем обращении в связи с объявлением «Месяца прав ребенка» объявила эти шокирующие данные, призвав Международные организации положить конец минному террору Армении [4].

Только за один месяц июль 2024 г. по обнаружено информации об операциях по разминированию, проведенных Агентством Азербайджанской Республики по разминированию на освобожденных от оккупации территориях в Тертере, Агдаме, Агдаре, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кельбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане были обнаружены 551 противопехотная, 221 противотанковая мины, 27 872 неразорвавшихся боеприпаса [5].

Не секрет, что вооруженные формирования, которые не способны противостоять противнику в открытом бою, от бессилия всегда переходят к скрытому террору. В пределах Азербайджана, как видно, это приобретает вид минного террора. Попробуем в нескольких словах раскрыть суть понятия «террор», которое мы используем в статье в союзе с минами.

Прежде всего, стоит сказать пару слов об этимологии этого слова. В латинском языке *terror* – это ужас, страх. И именно в этом состоит сущность этого явления и определяется как устрашение мирного населения, выражающееся в физическом насилии вплоть до уничтожения. И действительно, проявляться террор может по-разному, но все-таки в данной дефиниции упущен важный момент – цель. Это может быть физическое или психологическое давление, репрессии. Этот процесс всегда направлен на дестабилизацию и генерирование атмосферы всеобщей тревожности. Целью в данном случае является – запугать людей.

Одно из главных средств достижения целей для террористов – запугивание, создание атмосферы страха, неуверенности в безопасности жизни своей и своих близких. В течение последних 200 лет основным средством террора является применение взрывчатых веществ (ВВ) и взрывных устройств (ВУ). В настоящее время известно более сотни типов ВВ, но применение в военном деле и промышленности по различным причинам находят до 30-ти из них.

К концу XX столетия и начало XXI века международный терроризм окончательно избрал минно-взрывное устройство и системы в качестве излюбленного оружия, и они стали самым распространенным средством совершения терактов. Причина – большие разрушения, большая площадь поражения, и низкая вероятность опознания и поимки подрывника на месте преступления.

Разминирование мин – важная и актуальная тема, связанная с обеспечением безопасности людей и развитием территорий. Мины являются остатками конфликтов и вооруженных конфликтов, которые ведутся повсеместно в разных уголках мира. Необъятные территории, заброшенные поля и леса, победоносные гибели и раны — все это напоминает нам о необходимости высококачественного разминирования, которое способно вернуть людям мир и нормальную жизнь [6].

Проблемы, связанные с минированием и «скрытая смерть» часто сопровождающая этот процесс, настоящая трагедия и несчастье для мирных жителей не только нашей страны, но и всего мира. И, несмотря на то, что со времени вооруженного конфликта прошло много времени, все еще продолжают гибнуть люди от разрыва мин. По данным ЮНИСЕФ, с 1975 года в результате разрывов мин в мире погибло почти миллион человек, причем треть из них — дети до 15 лет. Международный Красный Крест отмечает, что каждый месяц от мин погибает две тысячи человек. По статистике ООН, эта проблема является одной из самых актуальных для семидесяти стран мира.

К сожалению, Азербайджан одна из таких стран и входит в число наиболее загрязненных минами государств в мире. О масштабах минно-взрывной войны, объявленной армянскими террористами и преступниками мирному населению, свидетельствует хроника взрывов на территории Азербайджана.

Как отмечалось выше, массовое минирование сегодня самое большое препятствие, которое стоит перед нами в процессе восстановления жизни на освобожденных от оккупантов благодатных земель Карабаха. Горький опыт показывает, что массовое минирование тех или иных территорий наносит значительный материальный и моральный ущерб, приводя к гуманитарной катастрофе. Несложно представить, как обширные участки земли до их полного разминирования выбывают из экономического, в частности сельскохозяйственного, оборота, что существенно для перенаселенных стран с малыми территориями. Наряду с этим из-за мин беженцы и перемещенные лица боятся возвращаться домой, реальное или подозреваемое присутствие мин исключает доступ к остро необходимым ресурсам и услугам, препятствует восстановлению местной экономики после военного конфликта и подрывает необходимое социально-экономическое развитие. Гуманитарное разминирование, которое сегодня активно развернуто на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана, осуществляется с целью обеспечения безопасности населения и возвращения земель и объектов в хозяйственный оборот. Однако мины, в хаотическом порядке установленные армянскими сепаратистами на территории Азербайджана на протяжении 30 лет в нарушение норм международного гуманитарного права, продолжают представлять серьезную угрозу для жизни людей, а также обеспечения прочного мира и безопасности в регионе Южного Кавказа.

О большой минной проблеме, с которой столкнулся Азербайджан, всегда отмечает президент Ильхам Алиев, особо подчеркивая, что на осуществление операций по разминированию на освобожденных территориях в Карабахе в госбюджете выделяются огромные финансовые средства.

Президент Азербайджана неоднократно поднимал эту проблему с самых высоких трибун. Во время своего выступления в видеоформате на 11-й сессии Всемирного форума городов на тему «Изменим наши города во имя лучшего» 27 июня 2022 года глава государства заявил: «Массовое минирование - самая большая сложность, которая стоит перед нами, и это тормозит работы по реконструкции, возвращение вынужденных переселенцев. По предварительным подсчетам, в период оккупации Армения заложила на этих территориях более миллиона мин» [7]. "Для решения вопроса разминирования Азербайджану необходимо около 30 лет", — отмечал президент Ильхам Алиев [8].

Все три мирных года азербайджанские власти продвигают эту проблему в международных организациях, привлекая к ней внимание мирового сообщества и отстаивая интересы стран, подвергшихся минной угрозе. Так, по случаю 4 апреля – Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем Twitter-аккаунте поделился публикацией, в которой заявил: «Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития. Наша страна активно продвигает инициативу сделать гуманитарное разминирование 18-й Целью устойчивого развития ООН. Азербайджан также выступил с предложением о создании Группы стран-единомышленников, подвергшихся воздействию мин» [9].

Между тем, разминирование территорий является сложным процессом, особенно за неимением точных карт минных полей. В этой связи, еще в октябре 2022 года, выступая на пленарном заседании шестого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, президент Ильхам Алиев заявлял, что Азербайджан входит в число самых загрязненных минами стран мира. «По предварительным оценкам, за время оккупации Армения установила более миллиона мин на территории Азербайджана. По подсчетам международных экспертов, Азербайджану необходимо около 30 лет и \$25 млрд для решения вопроса разминирования территорий», - отмечал Алиев.

В результате предпринятых руководством Азербайджана мер было предотвращено массовое уничтожение мирного населения, но, несмотря на все усилия, есть потери. Мировой опыт показывает, что эти потери, к сожалению, неизбежны.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев поделился в своем аккаунте в соцсети X публикацией в связи с продолжающимся минным террором со стороны Армении. "Жертвами наземных мин в Азербайджане являются в основном гражданские лица. Почти каждую неделю мы становимся свидетелями очередного смертоносного взрыва мины", - написал Х. Гаджиев. Помощник главы государства отметил, что с 1991 года по настоящее время жертвами мин стали 3 415 человек. В их числе 357 детей и подростков, а также 38 женщин. С 10 ноября 2020 года число жертв минного террора в Азербайджане достигло 336 человек [10].

При этом, как отмечал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, Армения не только отказывается предоставить полную и точную информацию о минных полях, но и незаконно доставляет в Азербайджан и устанавливает новые мины. Он приводил документальные доказательства того, что эти мины были произведены в Армении в 2021 г. – то есть уже после того, как официальный Ереван подписал обязательство о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта.

Армянская сторона не представила Азербайджану все карты минных полей. Три четверти полученных карт содержат ложную информацию. Сначала власти Армении отрицали существование карт минных полей, затем якобы представили по требованию Азербайджана некоторые карты минных полей, но оказалось, что они являются недостоверными.

"Азербайджан совершенно правильно делает, что ставит этот вопрос остро, и далее он будет становиться только острее. Дело в том, противопехотные мины после окончания войн – это проблема для очень многих стран мира. ООН традиционно много десятилетий уделяет вопросу разминирования очень большое внимание, у нее накоплен огромный опыт, целый ряд стран способны предложить своих саперов для такого рода работ в Азербайджане. Поэтому Баку должен получить помощь ООН и рассчитывать, что его обращения воспримут с пониманием", - сказал Сергей Марков. "Нужно ставить эти вопросы, пусть и сложно добиться от Еревана конкретики. Власти Армении воспринимают эти карты как элемент политической торговли и требуют уступок по каким-то другим вопросам за них. При этом Ереван обязан передать Баку карты минных полей без всякого торга", - заключил политолог [11].

И, как совершенно правильно пишет в своей статье А. Бабазаде: « Несмотря на то, что Армения ратифицировала Женевские конвенции от 12 августа 1949 года «О защите жертв войны» и Второй протокол к Конвенции «О запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие», она продолжает грубо нарушать взятые на себя обязательства и требования, содержащиеся в этих документах. Армения также нарушает положения Конвенции о запрещении использования, накопления запасов, производства и передачи противопехотных наземных мин, принятой ООН в 1999 году.

Между прочим, согласно упомянутым документам, после окончания войны стороны конфликта обязуются передать карты районов, подлежащих разминированию, и не применять мины против пехоты» [12].

К сожалению, факты говорят о другом. Армения продолжает войну с Азербайджаном даже уже в послевоенный период. При этом она широко использует тактику намеренного минного террора, традиционно игнорируя законы международного права. «И такой метод ведения войны Арменией направлен не только на уничтожение азербайджанских граждан, но и является главным препятствием для восстановительных работ на освобожденных территориях и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома. Поэтому не удивительно, что до сих пор Армения все еще не передала нам все карты минных полей, и всячески игнорирует это требование Азербайджана» [13]. В результате растет не только статистика, но и частота трагических событий, связанных с минным террором [*]. ЖЕРТВ РАСТЕТ

И сегодня, в мирное время, в стране есть жертвы минного террора Армении, своего рода необъявленной войны против народа Азербайджана. Руководство страны ведет титаническую работу в целях обеспечения безопасности передвижения своих граждан на освобожденных территориях и благополучного возвращения вынужденных переселенцев в родные места. Однако сама проблема, несмотря на усилия, все еще продолжает угрожать мирной жизни граждан Азербайджана.

Список литературы:

1. В феврале 2024 года Госагентство Азербайджана по разминированию ANAMA сообщило об обнаружении в Карабахе заминированного массового захоронения. "Этот метод типичен для военных преступлений Армении, заминированы даже обычные кладбища на освобожденных территориях", — пояснили представители ANAMA.

2. #stoparmeniancrimes, #MapsForKarabakhSafety, #KarabakhSafety .

3. АПА Карабахское бюро Report.

4. Caliber.az. Омбудсмен: Международные организации должны положить конец минному террору Армении. От 17 окт. 2024

5. News.day.az>Сколько мин было обнаружено на освобожденных территориях за месяц? От 02.09.2024.

6. Подробнее на FB.ru: <https://fb.ru/article/181863/terror---eto-politicheskij-terror-massoviy-terror>

7. **Sputnik Азербайджан от 27.06.22**

8. Коммерсантъ от 13.10.2022

9. Интерфакс-Азербайджан. Информационное агентство от 05.07.2023

10. **Sputnik Азербайджан от 04.11.2023.**

11. Вестник Кавказа от 27.02.2021.

12. www.br.az> Нет минному террору. Абульфас Бабазаде. От 07.04.2023

13. Caliber.az. Минный террор Армении на пути к восстановлению Карабаха. Матанат Насибова. От 29.04.2023

*По последним данным после Второй Карабахской войны жертвами мин стали 382 азербайджанца. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе "круглого стола", посвященного жертвам мин, сказал начальник отдела Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Рамиль Азизов. "В Карабахе на сегодня разминировано более 168 тысяч гектаров земель. Обнаружена 161 тысяча мин. После войны жертвами мин стал 382 человек. 70 человек погибли, 311 получили ранения", - сказал он. [www. Day.Az](http://www.Day.Az) от 24 октября 2024.

Специалисты за четыре года очистили от армянских мин, снарядов и прочего взрывоопасного мусора свыше 176 тысяч гектаров азербайджанских земель. Вестник Кавказа. Число обезвреженной взрывчатки впечатляет: это 34 996 противопехотных мин, 21 022 противотанковых мины и 118 999 неразорвавшихся снарядов – всего 175 017 взрывоопасных остатков войны. Вестник Кавказа.